

DECISÕES ILEGAIS, PRONUNCIAMENTOS INCONSTITUCIONAIS: O NÃO-FUNDAMENTO DECISÓRIO À LUZ DAS PERGUNTAS FUNDAMENTAIS DE STRECK E DAS INDAGAÇÕES DE HÄBERLE

Delmiro Gomes da Silva Neto¹

Bárbara Lopes T. C. P. Gomes²

Iamara Feitosa Furtado Lucena³

RESUMO

O texto discute criticamente a persistência, na prática e teoria processual brasileiras, da noção de “livre convencimento motivado” dos juízes, mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015 e diante do comando expresso do art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação das decisões judiciais. Argumenta-se que essa concepção, herdada do revogado art. 131 do CPC/1973, resiste cultural e jurisprudencialmente, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, contrariando a necessária ruptura prevista no art. 371 do atual CPC e no §1º do art. 489, que delimitam de forma mais rigorosa o dever de fundamentação quando do pronunciamento judicial em sede de atos decisórios. A crítica é embasada em referências teóricas, especialmente de Lênio Streck, que denuncia o decisionismo e o ativismo judicial como afrontas ao princípio democrático e à supremacia constitucional, e de Peter Häberle, que propõe ampliar a participação da doutrina constitucional no processo interpretativo. O texto também incorpora a hermenêutica de Martin Heidegger, defendendo que o Direito deve ser

¹Mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). Advogado. Professor do Centro Universitário de Patos/PB (UNIFIP).

²Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Patos/PB (UNIFIP). Advogada.

³Doutoranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestra em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). Advogada. Professora da Universidade Regional do Cariri – URCA e Centro Universitário Leão Sampaio (UNILEÃO).

conduzido a si mesmo, revelando seu fenômeno de forma genuína. Sustenta-se que a persistência do “princípio” do livre convencimento motivado constitui desonestidade intelectual e fordismo sentenciante, permitindo decisões arbitrárias sob o pretexto de fundamentação. Propõe-se, portanto, uma reconstrução metodológica que una a hermenêutica filosófica e constitucional a um processo interpretativo participativo, assegurando que a fundamentação judicial esteja intrinsecamente vinculada aos dispositivos constitucionais e legais pertinentes. Conclui-se que somente por meio de uma interpretação comprometida com o texto constitucional e com a racionalização argumentativa será possível superar práticas decisórias que, sob o disfarce de motivação, perpetuam arbitrariedades e esvaziam o sentido democrático da jurisdição.

Palavras-Chave: Decisionismo; Perguntas fundamentais; Fundamentação Jurídica.

ABSTRACT

This text, critically, approaches about the persistent influence of the notion of "motivated free conviction" in Brazilian procedural theory and practice, even after the enactment of the 2015 Code of Civil Procedure (CPC) and despite the explicit mandate of Article 93, IX, of the Federal Constitution, which requires reasoned judicial decisions. It argues that this conception—rooted in the now-repealed Article 131 of the 1973 CPC—continues to prevail culturally and jurisprudentially, including within the Superior Court of Justice (STJ), in total contradiction to the rupture proposed by Article 371 and §1º of Article 489 of the current CPC, which impose stricter standards for judicial reasoning. The critique draws upon theoretical references, especially Lênio Streck, who denounces decisionism and judicial activism as affronts to democratic principles and constitutional supremacy, and Peter Häberle, who advocates for broader constitutional doctrinal participation in the interpretive process. The text also engages with Martin Heidegger's hermeneutics,

asserting that law must be led back to itself in order to authentically reveal its phenomenon. It is argued that the continued application of the so-called principle of motivated free conviction constitutes an intellectual dishonesty and a "sentencing Fordism," allowing arbitrary decisions under the guise of justification. The paper proposes a methodological reconstruction that integrates philosophical and constitutional hermeneutics with a participatory interpretive process, ensuring that judicial reasoning is intrinsically linked to relevant constitutional and legal norms. The conclusion asserts that only through an interpretation committed to the constitutional text and argumentative rationalization can current decision-making practices—disguised as reasoned but inherently arbitrary—be overcome, thus restoring the democratic legitimacy of jurisdiction.

Keywords: Decisionism; Fundamental Questions; Legal Reasoning.

1 INTROITO

Tratar o tema das motivações judiciais como se fosse um novel capítulo de nossa juridicidade é leviano, mas não assombroso, já que é a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015 que a necessidade de decisões amparadas em argumentos sólidos capazes de fulminar com a nefasta ideia do livre convencimento do juiz, ganha os contornos de uma análise para além das folhas (ou Id's) de uma decisão judicial e passa a merecer o enxergamento, extravagantemente maior, às matizes do olhar míope dos que se consideram acima da lei, da doutrina, dos princípios, do direito, quiçá da justiça, oxalá do tudo.

A Norma Ápice brasileira estabeleceu como concerto de validade das decisões judiciais, a fundamentação de tais, estampando a acertada premissa no bojo do art. 93, mais precisamente em seu inciso IX. Contudo, por anos, décadas que parecem milênios

tamanho o enraizamento da afronta, se perpetrou na práxis forense a ideia de que existe um livre convencimento motivado, mas não apenas isso, indo além, colocando-o na prateleira dos princípios constitutivos da processualística.

O mais impressionante é que isso não ficou na seara prática e foi transportado para dentro da teoria do direito processual e essa contaminação, tamanha sua higidez moral, não parece querer deixar o posto de realeza principiológica e exige ser seguida, não se conformando com as implicações que alteraram a semântica do que estava preconizado no art. 131 do revogado *codex* e que agora estão predispostas no art. 371.

Difícilmente, um estudioso do direito, acostumado à compreensão piramidal que coloca a Constituição de um país como a mais importante lei da nação, passível de fruição de suas letras por todos os habitantes, se inclinaria a assentir com o descaso da ignorância ao texto constitucional, e não só a ignorância, mas, sobretudo, a afronta aos seus dizeres.

Inobstante essa inaceitação racional ao óbvio da supremacia constitucional, culturalizou-se no Brasil, a errônea aplicação do mandamento constitucional, tomada como um salvo-conduto ao fazer o bem-querer, sobrepujando o dever-ser da função judicante escarnece do próprio direito e dos que insistem em levar a ordem jurídica a sério, encarando-a como ciência, responsável pela condução das especificidades epistemológicas que não deveriam ser arrefecidas pela desonestidade intelectual de quem propala o: “penso, logo faço o que quero” como veia enciclopédica a ser ministrada catedraticamente, para não dizer cartesianamente.

A mudança legislativa já descrita alhures e o esperar de que essa problemática estivesse sepultada é frustrada pela necessidade inexplicável da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em chancelar o pretérito, numa descarada fórmula de driblar a obviedade legal.

Em sua vasta obra, mais contundentemente, em seu livro, *O que é isto? Decido conforme minha consciência*, Lênio Streck (2010), tem se levantado contra esse decisionismo desesperado que só serve à matemática jurídica, em que a quantidade de decisões proferidas servem muito mais ao direito do que à qualidade de suas afirmações. Vale a menção de que tal escrito é de 2010, isto é, seis anos antes da entrada em vigência da lei 13.105/2015.

Na esteira da compreensão constitucional que, penso, deve ser dada à questão posta no presente artigo, o insigne professor assevera sobre o propósito da prestação jurisdicional estatal, mormente na prolação das decisões dos membros que por ela respondem:

É como se a Constituição permitisse que ela mesma fosse “complementada” por qualquer aplicador, à revelia do processo legislativo regulamentar (portanto, à revelia do princípio democrático). Isso seria uma “autorização” para ativismos, que, ao fim e ao cabo, deságuam em decisionismos. Ou seja, qualquer tribunal ou a própria doutrina poderiam “construir” princípios que substituíssem ou derogassem até mesmo dispositivos constitucionais, o que, convenhamos, é um passo atrás em relação ao grau de autonomia que o direito dever ter no Estado Democrático de Direito. (2013, p. 20)

Ora, nesse caso, embora o raciocínio de Streck seja o sumo de como não devem se comportar, os atores institucionais, frente à *Lex Mater*, pode-se dizer, sem fugir do embate, que a própria Constituição deu, seguiu e segue dando margem ao que ele chama de solipsismo jurídico, pelo simples fato de que a norma maior diz que é nula a decisão não-fundamentada, mas não entrega o devido esforço para sublinhar o real sentido da fundamentação.

Todavia, ninguém consegue imaginar que julgadores entendam que não será nula a decisão que esteja fundamentada contra a Constituição que impõe a nulidade do fundamento decisório e aqui, Streck (2014) acerta em cheio ao denunciar o massacre contra a juridicidade da motivação das decisões judiciais, não esquecendo de viabilizar,

no esteio intelectual, a ruptura com o velho “princípio”, ao destacar em sua obra, *Hermenêutica Jurídica e(m) Crise*, sobre a necessidade de rebuscar o conhecimento do direito em encontro consigo próprio.

Para essa (difícil e urgente) tarefa de des-ocultação, há que se buscar o acontecimento em que já sempre estamos apropriados (Ereignen) do Direito, conduzindo o discurso jurídico ao próprio Direito, tornando-o visível! Numa palavra: deixar e fazer ver o fenômeno do Direito: é esta a empreitada hermenêutica, uma vez que, conforme Heidegger, o conceito de fenômeno implica sempre um duplo sentido: o que de si não se manifesta é condição de possibilidade do que aparece e pode-ser-levado a mostrar-se. (2014, p. 267)

Tangenciar acerca da obrigatoriedade de trazer à baila uma necessária reconstrução de entendimento em que, o magistrado, responsável por exarar uma decisão conclua que não pode mais fazer uso de um não-princípio para satisfazer o anseio de decidir livremente, sem respaldar e correlacionar seu argumento ao posto no dispositivo decisivo, se perfaz, e aqui insisto na modéstia para afirmar de tal maneira, como que sendo um imperativo da ordem jurídica contra a mediocridade de quem não consegue ir além do *fordismo sentenciante*.

Já que a racionalização do discurso é alçada à sua importância devida no debate epigrafado, não se vê por que não associar à dicção que incita acerca da crise e (ou da) hermenêutica, já concertado *retro* nas palavras de Lênio (2014), ao pensamento de Peter Häberle (2002), máxime no que corresponde aos seus enfrentamentos argumentativos apostos em sua obra, *Hermenêutica Constitucional*, traduzida do alemão para o português por Gilmar Mendes, ministro decano da Suprema Corte brasileira.

O pensador germânico se propõe a indagar acerca do papel jurisdicional no quesito interpretativo à luz da premissa constitucional.

Sem dúvida, uma fixação exclusiva na jurisdição há de ser superada. É possível cogitar de uma opinião pioneira, na qual a doutrina constitucional íntegra

também a teoria da legislação, isto é, seja admitida como uma interlocutora do legislador. (2002, p. 53)

Penso ser a combinação exata para que seja possível o suscitamento de uma nova metodologia interpretativa, a que imponha a hermenêutica de Heidegger (2013), alinhavada na metodologia de Streck e a ampliação participativa dos estudiosos da matéria, introduzindo aspectos que vão desaguar na expressividade do que, verdadeiramente, significaria o comando do art. 93, IX da Constituição e outros dispositivos que carecem da mesma preocupação.

Isso, pelo menos ao que parece a esse mero articulador de ideias, se fez viável na consecução do art. §1º do 489 do Código de Processo Civil de 2015, que escancara o limite do cognitivo que não pode ser desafiado pelo juiz, sob pena de suas decisões serem consideradas ocas, vazias em sua essência.

Com essa apresentação, se formula o pretendido para a difusão da discussão acerca da decisão e a observância de uma análise argumentativa que respeite a interpretação sob o manto constitucional, aplicando a hermenêutica jurídica sem malabarismos e volatilidades consignadores do juiz divinal.

2 O DIREITO LIVRE E AS DECISÕES POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

O saudoso Carlos Alberto Direito (2000), ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, à época funcionando como Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em artigo publicado na Revista da EMERJ, dialogava sobre o risco da robotização judicante.

O Juiz é um agente do Estado, é sempre bom repetir, que concretiza o trabalho do legislador. A lei só está concretizada quando interpretada e aplicada ao caso concreto. E esse trabalho não é de todo simples, como pode parecer. Aí o grave risco de transformar-se a atividade judicante em uma rotina de produzir sentenças. (2000, p. 38)

Essa preocupação, embora antiga, não é ultrapassada, porquanto ainda se vivencia essa sanha de ignorar a lei e desfocar o que, e para onde, o direito atenta, com o único fito de prolatar uma decisão que tenha a “cara do magistrado”, mesmo que desfigure a cientificidade jurídica a quem ela deveria servir.

Em artigo publicado no Consultor Jurídico, Streck, dissecando decisão vergastada pelo Superior Tribunal de Justiça, fixa o parâmetro que não pode ser desviado pelo julgador, ainda que a tentação, como dizia o Min. Direito (2016), tente lhe convencer do contrário ao imposto pela Constituição.

E o código do Direito é binário. Lícito ou ilícito. Válido ou inválido. Não há 50 tons de cinza entre uma coisa e outra. Por exemplo: eu posso utilizar prova ilícita, ou eu não posso. E dizer “não” significa dizer “não” até mesmo “para aquele caso em-que-todos-estão-de-acordo-que-a-prova-deva-ser-usada”. Princípio é norma e não é valor. Ou eu tenho direito à ampla defesa e ao contraditório, ou eu não tenho. Se eu tenho, eu o tenho, também, mesmo quando o “juiz-já-está-tão-convencido-da-tese-que-não-importa-o-que-eu-diga”, já que ele não mudará de ideia. Ou bem eu tenho o direito, ou bem eu não o tenho. É o *having a right*, de que fala Dworkin. Ou seja: ou eu tenho o direito de que os incisos do parágrafo 1º. Do artigo 489 sejam cumpridos ou eu não tenho. Não há 49 tons de cinza. (2016)

A observância a esse binarismo de tão simples, parece ser detestada pelos juízes, a ponto de que pareça falácia do legislador estabelecer razões afirmativas em tom de negação de como deve ser uma decisão judicial, para que não se evidencie esvaziada, desprovida de justeza e de caráter, de legalidade e de resposta aos reclames do fiel interessado, o *homo socius*.

Häberle (2002) provoca a mesma diagnose ao discutir sobre a legitimação da interpretação sob o esquepe da norma e da teoria do direito:

A vinculação judicial à lei e a independência pessoal e funcional dos juízes não podem escamotear o fato de que o juiz interpreta a Constituição na esfera pública e na realidade (...). Seria errôneo reconhecer as influências, as

expectativas, as obrigações sociais a que estão submetidos os juízes apenas sob o aspecto de uma ameaça a sua independência.

Ouso pensar que o jurista alemão desconheça o quão dificultoso é imaginar uma *Metanoia* do judiciário brasileiro, mesmo com a palavra reforma sendo tão fortemente balbuciada por legisladores, julgadores, executores, professores, detratores, infratores etc., mesmo com o Código de Processo Civil abrindo suas articulações afirmando em tom imperativo que ele, o próprio código, seria interpretado à luz do texto constitucional, sendo que o que se faz perceptível é a insistência determinativa da jurisprudência e isso não é, da minha parte, um ataque à regra do art. 926.

O que os julgados brasileiros estampam é uma fortíssima adesão ao direito livre e qualquer incômodo a esse raciocínio é afrontoso a quem foi aprovado num concurso de provas e títulos para a magistratura, como se esse êxito fosse o olimpo da intelectualidade.

2.1 O URGENTE E NECESSÁRIO FIM TEÓRICO-PRÁTICO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO NAS DECISÕES JUDICIAIS

Enquanto o comando constitucional e a expressão estabelecida no caderno instrumental civil persistirem sendo ignorados ou mesmo contrariados, o decisionismo permanecerá vencendo a batalha contra a responsabilidade das decisões e dos responsáveis por suas prolações.

Danilo Pereira Lima e Ziel Ferreira Lopes (2020), ao procederem à abordagem sobre o fim do livre convencimento, usando o verbo no pretérito, fixaram o marco limitador da inutilidade do festejado “princípio” do livre convencimento motivado.

É comum notar-se uma confusão entre a independência funcional para exercício da magistratura e o que seria uma espécie de “independência

epistêmica” com relação às demais pessoas, para buscar a verdade de modo solitário. Isso levou a que associações de juízes criticassem novos requisitos de fundamentação alegando que, ao controlar os juízes, eles estariam na verdade restringindo o conceito constitucional de fundamentação das sentenças. (2020)

É cediço que o menos importante da discussão suscitada pelos autores é a conjugação verbal, já que a essência do levante contra o malogro de uma muleta jurisdicional demonstra o problema para além da mera questão terminológica do instituto, deposto pela lei, mas mantido, fantasmagoricamente, vivo pela jurisprudência.

2.2 A AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE DO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

Ao impor a necessidade de que as decisões judiciais, todas elas, fossem fundamentadas, o texto constitucional no art. 93, IX, o constituinte originário perdeu grande oportunidade de dissecar o teor do que significaria “julgamento fundamentado”, especialmente quando mesclou na mesma redação do inciso, questões vinculadas à publicidade dos atos processuais e as possíveis limitações a serem praticadas pelo legislador infraconstitucional.

Longe de mim querer ser o idealista da semântica constitucional, mas fruindo da modéstia para comentar sobre o caso do art. 93, IX da Carta Política de 88, penso que seria, extremamente, viável utilizar a disposição do artigo discriminado para estabelecer uma bússola, um norte em forma de supedâneo para os pronunciamentos decisivos a serem proclamados pelos magistrados.

Ao invés disso, preferiu o constituinte generalizar sobre o tema, sem destacar qualquer arrimo jurídico, trazendo a reboque, a garantia legislativa da ocultação de possíveis atos processuais grifados com o pincel da privacidade.

Häberle (2002) comenta sobre uma hermenêutica que tende a suscitar eventualidades, situações que precisam ser verificadas quando da concepção legislativa:

Uma teoria constitucional que se concebe como ciência da experiência deve estar em condições de, decisivamente, explicitar os grupos concretos de pessoas e os fatores que formam o espaço público (*Offentlichkeit*), o tipo de realidade de que se cuida, a forma como ela atua no tempo, as possibilidades e necessidades existentes. (2003, p.19)

Streck (2014, p. 245), lecionando sobre hermenêutica e a principiologia constitucional assinala com a propriedade de quem, em aspectos basilares, trata os princípios não como simplismos, mas com a necessária vinculação que atribuiria aos intérpretes um dever vocacional.

Sendo o texto constitucional, em seu todo, dirigente e vinculativo, 566 é imprescindível ter em conta o fato de que todas as normas (textos) infraconstitucionais, para terem validade, devem passar, necessariamente, pelo processo de contaminação constitucional (ou filtragem constitucional, no dizer de Clemerson Clève e Paulo Schier). O intérprete/juiz (e o “operador jurídico” lato sensu) somente está sujeito à lei enquanto válida, quer dizer, coerente com o conteúdo material da Constituição.

Aqui, no esteio da perspectiva *streckiana* de interpretação, quis o legislador infraconstitucional insistir no mesmo equívoco, quando ao implementar o art. 11 do atual Código de Processo Civil, trouxe a mesma elementaridade do art. 93, IX, se valendo da mesma mescla entre o dever de fundamentação do magistrado e a publicidade mitigada dos atos processuais.

Ainda assim não se pode deixar combalida a efetividade constitucional e infraconstitucional das medidas aplicáveis ao dever do julgador que, no direito brasileiro, é bom que se diga, não estão sombreadas, muito pelo contrário, os contornos necessários à prestabilidade da decisão judicial estão devidamente assinalados no art. 489 do Código de Processo Civil, que será abordado em oportuno.

É nesse ponto que o entendimento de Dworkin (2002), serve de consolidação do entendimento fulcral da obediência ao conteúdo principiológico:

Mas o processo não se resume a encontrar princípios que acomodem nossos juízos mais ou menos assentados. Esses princípios devem fundamentar nossos juízos, e não simplesmente explicá-los, e isso significa que os princípios devem ter um apelo independente ao nosso senso moral. (2002, p. 243)

Não é nenhum pouco vexaminoso compreender, na condição de julgador, que existe um regramento que precisa ser seguido, despindo-o de vaidade ou outro sentimento que diminua a importância de sua atuação.

Entretanto, não posso desconsiderar a contribuição do texto constitucional (art. 93, IX) e a esdrúxula repetição do Código de Processo Civil (art. 11) para que a teoria da decisão, gozasse de uma microssistemática própria, divorciada da respeitabilidade à metodologia dos princípios e da ordem jurídica como um todo. Vale frisar que esse microssistema apontado em nada se parece com o pensamento de Luhmann (2016), servindo de parapeito para o desdém à verdadeira prestação jurisdicional.

3 AS TRÊS PERGUNTAS FUNDAMENTAIS DA CDH FORMULADAS POR STRECK, AS INDAGAÇÕES DE HÄBERLE E A INCIDÊNCIA PREMENTE DO ART. 489, §1º DO CPC/2015

Do que vale o direito brasileiro quebrar um paradigma de cinco décadas, proporcionar à sociedade um código de processo civil novo, embora não seja tão inovador como pregam, mas ainda assim, não respeitar as orientações básicas da interpretação constitucional do dever de motivação jurídica das decisões pronunciadas? Eu ousou responder: Vale a crítica, mas é pouco.

Ao redigir a sua tese para a obtenção do doutoramento em direito, a Profª Isadora Ferreira Neves (2022), argumentou em uma das seções textuais sobre as três perguntas fundamentais da crítica hermenêutica do direito (CDH), idealizada por Lênio Streck, seu orientador na aludida tese, vislumbrando um cenário de alicerce para a decisão judicial.

Antes de invadir o esmiuçamento temático ora trazido à baila, importa que seja manifestado, no presente texto, quais seriam as três perguntas fundamentais para a crítica hermenêutica do direito.

Streck (2020) propõe a formulação de três questionamentos ao se proceder à interpretação jurídica no campo decisório. Segundo o professor, as perguntas seriam: 1º) se está diante de um direito fundamental com exigibilidade, 2º) se o atendimento a esse pedido pode ser, em situações similares, universalizado — quer dizer, concedido às demais pessoas — e 3º) se, para atender aquele Direito, está-se ou não fazendo uma transferência ilegal-inconstitucional de recursos, que fere a igualdade e a isonomia.

Para justificar a relevância das indagações, Streck, explica a objetivação da formulação das retrocitadas indagações. Leiamos:

"verificar se o ato judicial é ativista (e, portanto, prejudicial à democracia) ou está apenas realizando, contingencialmente, a judicialização da política, o que é aceito e até desejável em todas as democracias contemporâneas. Sendo uma das três perguntas respondida negativamente, estar-se-á, com razoável grau de certeza, em face de uma atitude ativista" (2020, p.395)

Em ousadia à análise das três perguntas fundamentais da CDH à necessária aplicação do art. 489, §1º, tomo a liberdade de tecer comentários, que não alteram a essência do debate *streckiano* proposto para a teoria da decisão judicial.

No que concerne à primeira pergunta, *se está diante de um direito fundamental com exigibilidade?* Julgo relevante que o intérprete (magistrado) possa vir a compreender que sua própria decisão, desde que fundamentada, já é um direito fundamental, capitulado

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal que exige do Estado-Juiz uma resposta adequada ao reclame social que propõe a retirada da jurisdição do seu status de inércia.

Outrossim, se comportar como operacionalizador de um estado administrativo pautado em princípios (CF/88, art. 37) o obriga a não ignorar os princípios constitucionais e assim, ao obedecer à imposição do art. 93, IX da norma suprema brasileira, deve subserviência, também, ao modelo infraconstitucional que estabelece o concerto de decisão fundamentada. Lênio está certíssimo! O que passa disso é solipsismo. É invocação faraônica do divino para fazer o que quer sem se importar com os comandos aos quais deveria estar subordinado.

No que tange à segunda pergunta, *se o atendimento a esse pedido pode ser, em situações similares, universalizado — quer dizer, concedido às demais pessoas?* A pergunta já seria uma excelente resposta se estivéssemos discutindo agora a jurisdição em sua responsabilidade precípua, mas como não é esse o foco da argumentação, agora posta, precisamos responder para afirmar que, se a decisão judicial é tratada como casuísmo não há fundamento que a salve e para isso o CPC montou o tripé da coerência, estabilidade e integridade da decisão judicial (art. 926), justamente, para não permitir a distributividade abusiva, pouco sociológica, do direito, naquilo que os processualistas adoram chamar de bem-da-vida.

Häberle em sua primeira indagação, suscita uma reflexão acerca de uma correta interpretação constitucional. Pergunta *se seria possível vincular normativamente as forças políticas, isto é, de apresentar-lhes bons métodos de interpretação?* O jurista alemão experimentalista, no Brasil, se fosse o caso, um ingrediente fabuloso para ignorar sua pergunta; O eu (livre) do intérprete. O art. 489, §1º está evidenciado, isto é, a intelectualidade se mobilizou e trouxe para onde deveria estar o substrato mais nítido da interpretação decisiva e, ainda assim, eis a discussão que ora se lança. O livre convencimento motivado não aceita ser escanteado.

Em respeito à terceira questão suscitada, *se, para atender aquele Direito, está-se ou não fazendo uma transferência ilegal-inconstitucional de recursos, que fere a igualdade e a isonomia?* De forma muito objetiva, digo que uma decisão que não encontra o arrimo incitado pela Norma Ápice é desigual e desprovida, portanto, de isonomia, porque não é o prejuízo que levanta a nulidade, mas sim a própria nulidade que se faz alavancada e, no caso das decisões judiciais, a nulidade primária é o descompasso com a exigência do supedâneo jurídico que a faz passível de entrega uníssona como matéria resolutive no caso concreto.

A segunda indagação de Häberle, por sua vez, conclama a participação dos críticos perguntando se os interlocutores da doutrina não poderiam funcionar como *partners* da discussão na formação da orientação jurisprudencial? É bem óbvio que, se mantida, a implicação hodierna do direito livre, esforço hercúleo seria participar da construção das teses que viriam a orientar, *a priori*, as súmulas que orientam, *a posteriori*.

Em suma, se as perguntas idealizadas por Streck não convencem o julgador a se pronunciar de forma à respeitabilidade da própria principiologia que sugere sua participação na pirâmide da relação jurídico-processual, nem há que se falar em forma ou prejuízo, pois o direito chegaria deformado a ambos os interessados na solução da quezília e seria vetor de injustiça idêntica a tais.

4 CONSIDERAÇÕES DERRADEIRAS

Notoriamente, o pensamento de Streck é absolutamente suficiente para introduzir a crítica à teoria da decisão posta na *praxis* da magistratura, em todos os níveis.

A simples postura responsiva às três perguntas poderia afastar o julgador do *review* tão combatido desde a época de Marshall, bem retratada por Bickel (1986) e levá-

lo à abertura do campo proposto com a implicação de um fomento decisório à luz da principiologia, à guisa de qualquer vaidade ou currículo, seguindo, unicamente, o direito.

Trazer Häberle e suas indagações só mostram que não precisamos ir à Alemanha para compreender o estado atual do direito brasileiro e seu desdém à necessária hermenêutica para a configuração da justiça nas decisões emanadas do poder judiciário.

Resta evidente que a ignorância e os maus-tratos que conduzem a decisão judicial a um poço sem fundo da credibilidade é culpa do intérprete, talvez da norma em sua timidez, da quietude dos recorrentes e da maneira incipiente com que se é tratado o tema.

Um homem ou um grupo podem gritar alto e trazer este assunto à baila, mas e a sociedade dos juristas, olham e aplaudem, como se não estivessem entendendo, ou estão entendendo e gostando desse pandemônio?

Escrevi em um recurso, recentemente, que o direito processual exige respeito por parte dos juízes que o tratam como se ele fosse o caminho para o *cale-se* e se calados estivermos quando os arroubos chegarem nas decisões, não mais de forma velada, aí não teremos mais perguntas a responder, tampouco debater a hermenêutica cabível a tais.

Lênio e Häberle estão corretos! É preciso perguntar mesmo, para que, algum dia, alguém responda e nesse caso, fundamente suas respostas, pois de esvaziamento intelectual, já bastam as decisões decoradas de fontes e recursos visuais, mas que detestam o mérito da causa.

As perguntas de Häberle suscitam a busca pelo equívoco na fonte, na ausência de participação ampliada, na falta de bom-senso aos aspectos de idealização sociológico-jurídica à interpretação da Constituição e, por conseguinte, das normas subordinadas a ela.

As três perguntas de Lênio são fundamentais, porque sem elas, posso chegar a uma decisão fundamentada e justa, mas com elas, dificilmente me pronunciaria sem entender a essência da ciência do direito, quando verificada em um *decisum* judicial.

Portanto, uma teoria da decisão judicial, nos moldes do que exige o direito em sua cátedra, não pode fugir da hermenêutica proposta por esses dois estudiosos e quando fugir, talvez seja a hora de culpar o apedeuta e deixar a hermenêutica em paz, pois ela não absolveu Orestes (Ésquilo, 2000) para prestar continência aos beócios.

REFERÊNCIAS

BICKEL, Alexander M. **The least dangerous branch. The supreme court at the bar of politics**. Indianapolis-New York, USA. Bobbs-Merril Company, Inc, 1986.

DIREITO, Carlos Alberto Menezes. A decisão judicial. **Revista da EMERJ**. V.3. n. 11, 2000. Disponível em [chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgclcfndmkaj/https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista11/revista11_24.pdf](https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista11/revista11_24.pdf)

DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

ÉSQUILO. **Oresteia III – Eumênides**. São Paulo: Iluminuras, 2000.

HABERLE, Peter. **Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002.

HEIDEGGER, Martin. **Ontologia (hermenêutica da facticidade)**. 2.ed., São Paulo: Vozes, 2013.

LIMA, Danilo Pereira; LOPES, Ziel Ferreira. **Por que devemos abandonar o "livre convencimento motivado" do juiz?**. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2020-ago-29/diario-classe-devemos-abandonar-livre-convencimento-motivado-juiz#author>.

Acessado em nov 2022.

LUHMANN, Niklas. **Sistemas Sociais: esboço de uma teoria geral**. São Paulo: Vozes, 2016.

NEVES, Isadora. **As três perguntas fundamentais da Crítica Hermenêutica do Direito: a aplicabilidade de uma proposta de limites à atuação do Poder Judiciário no Brasil**. 2022. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2022.

QUARELLI, Vinícius; BERNSTES, Luísa Giuliani. **Teoria da Decisão e a CHD: as três perguntas fundamentais**. Consultor Jurídico. Disponível em https://www.conjur.com.br/2022-abr-23/diario-classe-teoria-decisao-chd-tres-perguntas-fundamentais#_ftnref. Acessado em nov 2022.

STRECK, Lenio Luiz. **O que é isto – decido conforme minha consciência?** 4. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.

STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção do direito**. 11.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

STRECK, Lenio Luiz. **STJ estaria refundando um movimento do Direito Livre para o novo CPC?** Disponível em <https://www.conjur.com.br/2016-abr-28/senso-incomum-stj-estaria-refundando-movimento-direito-livre-cpc>. Acessado em nov 2022.

STRECK, Lenio Luiz. **Dicionário de Hermenêutica: 50 verbetes fundamentais da Teoria do Direito à luz da Crítica Hermenêutica do Direito**. 2ª ed. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020. p. 395.